

**ХАЛҚАРО ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ТАРИХИ ВА УЛАРНИНГ
БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ МАҚСАДЛАРИГА ЭРИШИШДАГИ АҲАМИЯТИ
HISTORY OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL RELIGIOUS ORGANIZATIONS
AND THEIR IMPORTANCE IN ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS**

Носирова Азиза Рустамовна

*Диншунослик ва жаҳон динларини Қиёсий ўрганиш ЮНЕСКО кафедраси Катта
ўқитувчиси тарих фанлари PhD, Ўзбекистон халқаро ислом академияси*

Калит сўз ва иборалар

Ташкилот, халқаро алоқалар, халқаро диний ташкилот, ҳуқуқ ва эркинликлар, Ислом ҳамкорлик ташкилоти, Бирлашган миллатлар ташкилоти, Исломий банк йўналишлари, Экстремистик ташкилотлар, Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича Ислом ташкилоти (ICESCO).

Халқаро ташкилотлар фаолиятида дин омили. Ҳозирги замон халқаро алоқаларида халқаро ташкилотлар давлатлар ҳамкорлигининг шаклларида бири сифатида муҳим роль ўйнайди. Халқаро ташкилотлар тизимининг мураккаблашиб бориши ва ваколатларининг кенгайтирилиши табиий тус олмақда. XXI асда фаолият кўрсатаётган халқаро ташкилотлар сони 4 мингдан ортиқ бўлиб, 300 таси ҳукуматлараро ташкилотлардир. Улар ўртасидаги алоқалар ва олиб борилаётган ҳамкорлик кўлами халқаро ташкилотлар тизими ҳақида гапиришга имкон беради. “Халқаро ташкилотлар” атамаси одатда давлатлараро (ҳукуматлараро) ва ноҳукумат ташкилотларга нисбатан қўлланилади.

Диний ташкилот – диний эҳтиёжларни биргаликда қондириш ёки қондиришга кўмаклашиш мақсадида тузиладиган ва диний маросимларни адо этиш асосида иш кўрадиган ихтиёрий, тенг ҳуқуқли ва ўз-ўзини бошқарувчи уюшма. Айни вақтда фуқароларнинг виждон эркинлигини кафолатловчи тузулмалардан бири ҳисобланади.

Халқаро ташкилотлар – давлатларнинг ёки ҳукумат қаромиғида бўлмаган миллий жамият (ассоциациялар)нинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, фан-техника, маданият ва шу каби соҳаларда умумий мақсадларга эришиш учун тузилган уюшмаси; давлатлар ўртасида кўп томонлама ҳамкорликнинг энг муҳим шаклларида бири. Халқаро ташкилот XIX асда вужудга келди ва 2–жаҳон урушидан кейин кўплаб тузила бошлади. Ҳозирги кунда халқаро ташкилотларнинг сони 4 мингдан ортиқ бўлиб, 300 таси ҳукуматлараро ташкилотлардир.

Халқаро ташкилотлар сон жиҳатидан давлатларга қараганда анчагина кўп бўлсада, лекин ҳуқуқий лаёқати бўйича уларга нисбатан орқада туради. Халқаро ташкилотлар орасида халқаро диний ташкилотларнинг ҳам ўрни тобора мустаҳкамланиб бормоқда. Шунга кўра ҳозирда халқаро майдонда 600 дан ортиқ диний асосда қурилган ташкилотлар фаолият юритмоқда. Халқаро диний ташкилот – диний белгига асосан аъзолиги белгиланадиган, диний тамойилларга таяниб ва диний мақсадларни кўзлаб фаолият юритадиган, уч ёки ундан ортиқ аъзоларга эга, ўз таъсис ҳужжатлари ва диний манбалар асосида иш юритувчи халқаро давлатлараро ёки нодавлат ташкилотдир.

XIX аснинг охирида таниқли рус дипломати, халқаро муносабатлар бўйича мутахассис Ф.Ф. Мартенс “Диннинг халқаро характери тартиб-қоида ва ҳуқуққа асосланган ҳолда халқларни бирлаштириш мақсадида мулоқот қилиш воситасига айланмоқда”, деб таъкидлаган эди.

Мазкур фикр ҳозирда ҳам долзарб бўлиб қолмоқда. Айниқса, у низоларни бартараф этишда ғоят муҳим аҳамият касб этган.

Халқаро ҳамжамият ҳар қандай динга эътиқод қилиш ҳуқуқини таъминлашда халқаро универсал ва минтақавий ҳужжатлардан фойдаланади. Улар миллий қонунчилик талабларини, хусусан, халқлар урф-одатлари, миллий қадриятларини инобатга олган ҳолда яратилади. Шунинг учун ҳам “замонавий халқаро ҳуқуқ ва эркинликлар тизими диний конфессиялархалқаро ҳуқуқи деб аталади. У халқаро ҳуқуқнинг мустақил соҳаси бўлиб, диний ташкилотларни халқаро мулоқотларда бемалол қатнашишларини тақозо этади”.

Халқаро диний ташкилотларнинг ҳуқуқий меъёрлари. Халқаро диний ҳуқуқнинг пойдевор тамойили “виждон ва дин эркинлиги”дир. Ушбу тамойил кўпгина универсал ва минтақавий халқаро ҳужжатларда, хусусан, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида ҳамда Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пактда ҳам ифодасини топган. Мазкур Пактнинг 18-моддаси “фикр, виждон ва дин эркинлиги, эътиқод урф-одат, хусусий ёки жамоавий ибодат эрки”ни таъминлайди.

Халқаро диний ҳуқуқнинг яна бир принципи давлатнинг дин ишларига аралашмаслигидир. Ушбу принцип давлатнинг диний эркинликка бўлган муносабатини белгилайди. Шу билан бирга, давлат айрим шахслар ва гуруҳларга ўз диний урф-одатларини амалга ошириш учун шахсий ва гуруҳий эркинликларни таъминлаб бериши лозим, чунки бу талаб диний эркинлик ҳуқуқига тўлиқ мос келади. Зеро, БМТнинг 1981 йил 25 ноябрда Бош Ассамблеянинг 35/55 сонли резолюцияси билан қабул қилинган “Дин ва ақидалар асосида тоқатсизлик ва камситишнинг ҳар қандай шаклига барҳам бериш” ҳақидаги декларация ҳам халқаро диний ташкилотлар тузилишининг ҳуқуқий асосини ташкил этади. Жумладан, мазкур декларациянинг 6-моддасида диний ташкилотлар тузиш ва халқаро миқёсда муносабатларга киришиш ҳуқуқи белгиланган.

Халқаро исломий ташкилотларнинг таснифи. Халқаро исломий ташкилотларнинг сони 100 дан зиёд. Тарихда Араб давлатларининг кўп қисми Европа давлатларининг мустамлакалари бўлган. Улар мустақилликка эришганларидан кейин бирлашиб, турли хил соҳа ва йўналишларига қараб Исломий ташкилотлар туздилар. Усманий турклар империяси тугаши билан Араб тарихида илк маротаба Ислом олами конгресси пайдо бўлиб, бу исломий ташкилотларнинг тузилишига илк қадам бўлди. Уларнинг йўналиши, тузилиши ва фаолияти турличадир. Уларни шартли равишда қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

1. Умуммуслмон сиёсий ташкилотлар.
2. Минтақавий сиёсий ташкилотлар.
3. Умуммуслмон молиявий ташкилотлар.
4. Экстремистик ташкилотлар.

1. Умуммуслмон сиёсий ташкилотлар. Улар универсал ташкилотлар бўлиб, унинг фаолиятида барча муслмон давлатлари иштирок этишлари мумкин. Бунга “Ислом ҳамкорлик ташкилоти” (2011 йил 28 июнча “Ислом конференцияси” ташкилоти деб номланган), “Жаҳон ислом уюшмаси” каби ташкилотлар киради.

2. Минтақавий сиёсий ташкилотлар. Маълум минтақада жойлашган давлатларгина аъзо бўлишлари мумкин бўлган ташкилотлар. Бунга “Араб давлатлар лигаси”, “Осиё муслмонлар қўмитаси”, “Форс кўрфази Араб давлатлар ҳамдўстлик кенгаши” ва бошқалар киради.

3. Умуммуслмон молиявий ташкилотлар. Бунга “Ислом тараққиёт банки”, “Араб валюта жамғармаси” каби ташкилотлар киради.

4. Ноҳукумат экстремистик ташкилотлар. Бунга “Ҳизбут таҳрир”, “Нурчилик ҳаракати”, “Ваҳҳобийлик”, “ҲАМАС” (“Ислом қарши туриш ҳаракати”) ва бошқа экстремистик ташкилотлар қиради.

Умуммусулмон сиёсий ташкилотлар: Ислом ҳамкорлик ташкилоти. ИХТ дунёда энг йирик Ислом ташкилоти саналади. Дастлаб ИХТга Осиё ва Африканинг йигирма бешта давлати аъзо эди. Эндиликда икки миллиардга яқин аҳолига эга эллик етти давлат аъзодир. Мазкур ташкилотда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Россия, Босния ва Герцеговина, Марказий Африка Республикаси кузатувчи мақомига эга. 2011 йил 28 июнь куни Остона шаҳрида ўтказилган ташқи ишлар вазирларининг 38-сессиясида Ислом конференцияси ташкилоти номи Ислом ҳамкорлик ташкилотига ўзгартирилди.

Ташқи ишлар вазирларининг анжумани ҳар йили мунтазам ўтказилади. Фавқулдда ҳолатларда навбатдан ташқари йиғилишга чақирилади. Бош котибият ИХТнинг ижрочи органи ҳисобланади. Котибият раҳбари ташқи ишлар вазирлари кенгаши томонидан тўрт йил муддатга сайланади. Бош котиб ваколати фақат бир муддатгагина чўздирилиши мумкин. ИХТ раҳбарининг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий масалалар ҳамда ахборот ва илм-фан бўйича тўртта ўринбосари бор. Улардан ташқари котибиятнинг техник ишини юритувчи маҳкама директори ҳам мавжуд.

ИХТ ҳузурида бир қатор ташкилотлар иш олиб боради. Ислом тараққиёт банки, Қуддус жамғармаси, Ислом савдо-сотик палатаси, Ислом пойтахтлари ташкилоти, Ислом бирдамлик қўмитаси, Таълим, фан ва маданият бўйича Ислом ташкилоти шулар жумласидандир. Уларнинг фаолиятини бош котибият мувофиқлаштиради.

ИХТнинг ҳозирги низоми 2008 йил 13-14 март кунлари Дакарда ўтказилган йиғинда қабул қилинган. Унга мувофиқ ташкилотнинг асосий мақсад ва вазифалари қуйидагилардан иборат:

- аъзо давлатлар ўртасида дўстлик ва бирдамлик ришталарини уйғунлаштириш;
- ислом оламида юзага келган муаммоларни ҳал этиш;
- давлатлар ички қонунларига ҳурмат билан ёндашиш;
- инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;
- аъзо давлатларнинг иқтисодий жиҳатдан ривожланишига қўмаклашиш;
- ислом дини ҳақида турли ноҳақ ва ножўя маълумотларни бартараф қилиш;
- турли соҳаларда мамлакатлардаги институтлар билан илмий изланишларни ташкил қилиш билан шуғулланади.

Ўзбекистон ҳам 1996 йилдан бери ИХТ аъзосидир. Республикамиз Ташкилотнинг барча анжуманларида фаол иштирок иштирок этиб, ўзининг муносиб улушини қўшиб келмоқда.

2016 йилнинг октябрь ойида Тошкентда Ислом ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгаши 43-сессияси бўлиб ўтган.

Ислом олами таълим, фан ва маданият ташкилоти (инглизча: ICESCO) – мусулмон мамлакатларида таълим, фан, маданият ва коммуникация масалалари билан шуғулланувчи, аъзо давлатлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашга қаратилган ихтисослашган ташкилотдир. ICESCO қароргоҳи Рабатда (Марокаш) жойлашган. Унинг бош директори, доктор Салом Бин Муҳаммад Ал Малик бўлади.

1981-йил 28-25-январ кунлари Муқаддас Макка шаҳрида бўлиб ўтган учинчи ислом анжуманида қабул қилинган олий қарор Ислом ҳамкорлик ташкилоти қошида “Таълим, фан ва маданияти бўйича ислом ташкилоти” деб номланган қўшма ислом ишчи-ходим органлари доирасида янги халқаро ислом органи ташкил этилганлиги ўз тасдиғини топади.

2020-йил 30-январ, Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича Ислом ташкилоти (ICESCO) Ижроия кенгаши 2020-йил 29-30-январ кунлари БААнинг Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтган қирқинчи сессиясида ташкилотнинг янги номи – Таълим, фан ва маданият ислом дунёси ташкилоти (ICESCO) тасдиқланди.

ICESCO Бош директори, доктор Салом Бин Муҳаммад Ал-Малик ташкилот номининг ўзгариши ташкилотнинг диний бўлмаган миссияси моҳиятига оид кенг тарқалган иккиюзламачиликни бартараф этиш ва кенг дунёқарашни очиш мақсадида халқаро миқёсда алоқа муносабатларини тиклашга қаратилганлигини таъкидлайди. Ташкилотнинг янги номи унинг фаолият йўналишлари, хусусан, таълим, фан, маданият ва коммуникациялар соҳасидаги маданийлаштириш вазифаси моҳиятини тўғри акс эттиради.

Мақсадлари:

- аъзо давлатлар ўртасида таълим, фан, маданият ва коммуникация соҳаларида ҳамкорликни мустаҳкамлаш, рағбатлантириш ва ўзлаштириш, шунингдек, ушбу соҳаларни ислом оламининг маданийлаштирилган белгиси доирасида ва ислом олами нуқтаи назаридан умуминсоний қадрият ва ғояларни тарғиб қилиш ва ривожлантириш;
- аъзо давлатлар ва ундан ташқарида халқлар ўртасида ўзаро тушунишни мустаҳкамлаш, шунингдек, турли йўллар билан, айниқса, таълим, фан, маданият ва коммуникация орқали дунёда тинчлик ва хавфсизликни ўрнатишга кўмаклашиш;
- ислом ва ислом маданияти ғоясини кенгайтириш, таълим, маданият ва динлар ўртасидаги мулоқотни рағбатлантириш, ислом таълимотига мувофиқ адолат ва тинчлик маданияти қадриятларини, эркинлик ва инсон ҳуқуқлари тамойилларини ёйишга ҳаракат қилиш;
- аъзо давлатларда маданий ўзаро таъсирни рағбатлантириш ва унинг хилма-хиллиги намоён бўлишини қўллаб-қувватлаш, шу билан бирга маданий ўзига хосликни сақлаб қолиш ва мустақил интеллектуалликни ҳимоя қилиш;
- ислом ҳамкорлик ташкилотининг таълим, фан, маданият ва коммуникациялар соҳасидаги ихтисослашган институтлари ўртасида ҳамда ICESCOга аъзо давлатлар ўртасида бир-бирини тўлдириш ва мувофиқлаштиришни кучайтириш, шунингдек, аъзо давлатлар ичида ҳам, ташида ҳам умумий давлат ва нодавлат нотижорат институтлари билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш;
- ўқув дастурларида, илмий тадқиқот ишларида, интеллектуал хусусиятларини кенгайтириш ва ислом маданиятига эътибор қаратиш ҳамда унинг асосий жиҳатини очиб бериш;
- аъзо давлатларнинг таълим тизимлари ўртасида бир-бирини тўлдириш ва ўзаро боғлиқлик устида ишлаш;
- ICESCOга аъзо бўлмаган ислом давлатларининг таълим, фан ва маданият муассасалари саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлаш.

Ислом олами Таълим, фан ва маданияти ташкилоти Низомида айтилишича, Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо ҳар бир давлат низоми расмий имзоланганидан кейин ва қарор қабул қилиш бўйича ҳуқуқий ва қонунчилик жараёнлари тугагандан сўнг ICESCOга аъзо бўлади. Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо ёки кузатувчи бўлмаган ҳар қандай давлат ICESCO га аъзо бўла олмайди.

Бугунги кунда Ислом ташкилотига аъзо давлатлар сони 57 та, умумий ҳисобда олганда Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар эса 52 та етди.

Жаҳон динларининг диний-ҳуқуқий ва маънавий-маърифий нормалари, шунингдек, принциплари (инсонларнинг бирлиги, одамларнинг этник ва табақавий хусусиятларидан қатъи назар, худо олдида тенглиги, тинчликпарварлик ва зўрликни инкор этиш, умумий фароғат

концепцияси) замонавий халқаро ҳуқуқнинг универсаллашувига таъсир этиб, унинг тартибга солувчи ва мувофиқлаштириш функцияларини мустаҳкамламоқда.

Дин ўзининг 5 асосий функцияси: ижодкорлик, интиштирувчилик, дидактик, тартибга солиш ва келиштирувчилик билан дин – ўзи ва халқаро ҳуқуқ ўртасидаги алоқаларнинг ижобий жиҳатларини акс эттирмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон нашриёти, 2024.
2. Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларацияси. БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган. – Т.: Адолат, 1998.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 апрелдаги ПФ-5416-сон “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони // Халқ сўзи, 2018 йил 17 апрель.
4. Шермухамедов К., Каримов Ж., Нажмиддинов Ж. Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавиймаърифий асослари. –Тошкент: Movarounnahr, 2016. – 224 б.
5. Желтов В.В. Исламский терроризм: радикализация, рекрутирование, индоктринация: монография. 2-е изд., исп. и перераб. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. – 110 с.
6. Ахмад Абу Сулейман. Современное исламское реформирование: социально-методологическое чтение. Ровно – 2022. – 326 с.
7. Алимова М. Замонавий диний ташкилотлар ва ҳаракатлар. Т.: Complex Print, 2020. – 269 б.
8. Носирова А. Глобаллашув даврида диний ксенофобия ва унинг намоён бўлиш хусусиятлари. Монография. Т.: ЎзХИА нашриёти, 2022. – 132 б.